

УДК 631.4:075.3 ва 581.1:631.8

ТУПРОҚНИНГ ҲАЙДАЛМА ҚАТЛАМИНИ КОМПОСТЛАШ
ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ АВФЗАЛЛИГИ

Атоев Бахтиёр Қўлдошев

қишлоқ хўжалиги фанлари доктори., катта илмий ходим Тупроқшунослик ва агрохимёвий
ТИ, Тошкент.

baxtiyor.atoev@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935750>

Аннотация. Мақолада тупроқнинг ҳайдалма қатламини компостлаш технологиясининг аҳамияти борасида сўз юритилади. Бунда органик деҳқончилик юритишининг авзалиги, чиқинди ва қолдиқлар, улардан органик ўғит сифатида фойдаланиш, олинган тадқиқот натижалари, уларни ишлаб чиқаришга жорий этилганлиги бўйича мақолада кенг ёритилган. Тадқиқотларимизда ҳайдалма (0-30 см чуқурлик) қатламнинг ўзида чиқинди(турли гўнлар), қолдиқлар(кузги бугдой қолдиқлари, чучук сув лойқаси) ва микрозим-1 биопрепарати ва минерал ўғитлардан фойдаланиб компост тайёрланган, ҳар хил ўғит фониди кузги бугдой билан дала тажрибалари ўтказилган. Тупроқда табиий озика элементлар миқдори кўпайган. Ўғитлар самарадорлиги кўтарилиб, соф даромад олишга эришилган.

Калим сўзлар: тупроқнинг ҳайдалма қатлами, компостлаш технологияси, органик ва минерал ўғитлар, чиқинди ва қолдиқлар, дон сифати, ўғитлар самарадорлиги.

Кириш. Ўзбекистонда, бутун дунёда чиқиндилар борган сари кўпайиб бормоқда. Ҳар йили 7,5 млн.тонна чиқинди тўпланиб, шундан 20-25 % и гина қайта ишланади. Бундай чиқиндиларни қайта ишлаб ўғитга айлантириш алоҳида аҳамият касб этади. Ҳозирда ишлаб чиқарилаётган минерал ўғитларнинг қўллашни 100 фоиз озика бирлигида ҳисобида олсак, экин майдонларга азотли ўғит 95 % и, фосфорли ўғитлар 25 % и ва калийли ўғитлар 5 % и киритилишди холос. Чунки фосфор ва калийли минерал ўғитлар республика экин майдонларига мос тақсимланганда ҳам уни миқдори етарлича ишлаб чиқарилаолмаётганлиги ва ерга кам тушаётганлигидандир [1]. Шунинг учун ўғит сифатида чиқинди ва қолдиқларни фойдали ўғит турига озикага айлантириш муаммолари турибди. Чиқиндилар кўпайиб кетаверса, атроф-муҳит ифлосланади, тупроқда оғир элементлар миқдори ошиб бориши ортади, бу тупроқ хоссаларига салбий таъсир кўрсатади ва ҳоқозо. Мавзунинг долзарблиги ҳам шундаки, чиқинди ва қолдиқлар ҳисобидан янги турдаги органик ўғитлар тайёрлаш ва қўллаш орқали тупроқни табиий озика билан бойитиш, экологик соф тупроқ ҳосил қилиш орқали экиндан юқори ва сифатли маҳсулот олишга асосланади. Чиқиндиларни компостлаш усули асосида янги турдаги органик ўғитлар тайёрлаб қўлланилса, тупроқ хоссалари яхшиланади, экинлардан юқори ва сифатли ҳосил олишга эришиш мумкин. Бугунги кунда ҳеч кимга сир эмас, органик деҳқончиликсиз тупроқ хоссаларини, уни структураси, унумдорлигини кўтариб бўлмайди. Шундай экан қишлоқ хўжалиги ерларини деградацияга, эрозияга ёки шўрланишга учраган тупроқлар кўп, уни яхшилашда органик ўғитларни ўрни алоҳида, уни тайёрлаш ва қўллашни тўғри ташкил этиш керак бўлмоқда. Неча асрлар, йиллар давомида кўхна Зарафшон дарёси, уни ирмоқлар бўйлаб сув билан бирга миллионлаб тонна чучук сув лойқалари йиғилиб ётибди. Зарафшон дарёси оқиб ўтган лойқалар худудларда тарқалган тупроқлар типи, хоссаларига таъсир кўрсатмай қолмайди. Чунки, сув билан бирга ариқлардаги лойқалар экин

майдонларга қадар боради. Ҳар йили ариқларни ичи тозаланиб атрофига лойқалар ҳўл ёки куруқ масса бўлиб тўпланиб бормоқда. Бу лойқаларни қайта ишлов бериш, бойитиш лозим бўлади. Лойқа таркибида чириган ёки чала чириган ўсимлик, ҳайвонот қолдиқлари мавжуд. Бу қолдиқларни чиқинди ва бошқа биологик перепаратлар қўшиб, органик ўғитга айлантириш орқали озика сифатида фойдаланилганда янада ўғит самарадорлиги ортади. Ҳар бир дехқон, фермер хўжаликлар даласи атрофида компостлаш усулида органик ўғитларнинг ноанъанавий турини тайёрлашнинг ўзига хос жиҳатлари бор.

Кейинги йилларда компост тайёрлашга эътибор пасайиб кетмоқда. Чиқинди, қолдиқлар эса кўпайгани-кўпайган. Ҳозирги кунда, бунга бефарқ қараб туриб бўлайди. Тупроқда камайиб кетган органикани кўпайтиришнинг даври келди. Гумус(чиринди), макро ва микро элементларнинг ҳаракатчан миқдорини ошириш керак. Фақат минерал ўғит бериб, тупроқ хоссаларини яхшилаб бўлмайди. Минерал ўғитлар фақат ўзи эмас, органо-минерал, ноанъанавий ўғитлар тайёрлашни секин-аста йўлга қўйиш керак. Тупроқнинг сув-физик, агрохимёвий экологик хоссаларини яхшилашда тупроқда органикани кўпайтириш орқали эришиш мумкин. Шу мақсадлар билан тупроқнинг ҳайдалма (0-30 см) қатламини компостлаш технологияси ишлаб чиқилган.

Тадқиқот усуллари. Дала тадқиқотлари, тупроқ ва ўсимлик намуналарини олиш, агрохимёвий таҳлиллар, фенологик кузатувлар «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари»[2], тупроқ ва ўсимлик намуналарининг кимёвий таҳлиллари «Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии» [3], «Методика полевого опыта» [4], микроорганизмлар «Практикум по микробиологии», ўсимлик органларида ферментлар жадаллиги «Быстрый метод определения активности пероксидаз», «Ферментативная активность почв» [5]асосида ва бошқа усулларда ўрганилган.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Республикамиз унумдорлиги паст, шўрланган, озика элементларга камбағал тупроқларни табиий озика билан бойитадиган экологик соф тупроқ ҳосил қилишга ҳамда экиндан орқали юқори ва сифатли маҳсулот олишга асосланган янги турдаги органик ўғитларни яратиш ва қўллаш муаммолари турибди. Чунки ҳеч кимга сир эмас, ҳеч қайси суъний усулда ишлаб чиқарилаётган ўғитлар табиий шароитда яратилганчалик юқори эффект бераолмайди. Тупроқларда органикани, макро, микро элементлар билан бойитишда энг асосий тупроқ унумдорлигини сақлаш ва оширишда органик ёки ноанъанавий ўғитларнинг алоҳида аҳамияти бор. Бунда аввало чиқинди, қолдиқларнинг кимёвий таркибини аниқлаш, тупроқларнинг механик, сув-физик, агрохимёвий хоссалари ўрганиш, экиннинг озиклантириш меъёрлари ва муддатлари белгилаш, озиклантиришнинг аниқ меъёр ва нисбатлари ишлаб чиқиш, ишлаб чиқаришда қўлланилиб келинаётган экиннинг йиллик минерал ўғитлар нисбатига тенглаштириш, микробиологик перипаратини қўллаб, микроорганизмларига ва ферментларига таъсири аниқлаш, ўсимликнинг яхши ўсиши ва ривожланишига таъсири ўрганиш, экиннинг потенциал имкониятлардан тўлиқ фойдаланишда унинг ўғитларга талабчанлиги аниқлаш, ўғит меъёрлари билан экин ҳосили ўртасида боғлиқликни исботлаш, ўғитлар самарадорлиги кўтариш, ўғитларни табақалаб қўллаш асосида экиндан юқори ва сифатли ҳосил олишда –тупроқнинг 0-30 см ҳайдалма қатламини ўғитга айлантириш технология қўлланилган самара бераолди.

Тадқиқотлар, Навоий вилояти Қизилтепа туманининг суғориладиган сур тусли кўнғир-ўтлоқи ва суғориладиган ўтлоқи тупроқлар шароитида ўтказилди. Биз тадқиқотлар ўтказалаётган Тошрабат массиви, Қизилтепа туманинг шимолий қисми Маликчўл худудида

жойлашган. Дала тажрибаси олиб борилган жой, учинчи геоморфологик тузилиш: Офтобачи платосининг ўзан шаклидаги бурилишида жойи ҳисобланади. Маликчўл иқлими шароитларига кўра чўл минтақаси иқлимидан субтропик иқлим минтақасига ўтиш чегараси ҳисобланади [6].

Дала тажрибаси олиб борган жойнинг тупроқлари, узок йиллар давомида деҳқончилик қилиш орқали тупроқларнинг сув-физик, кимёвий таҳлиллар ўтказилиб келинганлиги ҳисобига тупроқ типлари ҳам ўзгариб борган. Дастлабки автоморф сур тусли кўнғир тупроқлар пайдо бўлиш жараёнлари гидроморф, ярим гидроморф тупроқлар ҳосил бўлиш жараёнлари борган. Кейинчалик эса суғориладиган сур тусли кўнғир-ўтлоқи, суғориладиган ўтлоқи тупроқлар шаклланиб борган. Бу тупроқларнинг хосса-хусусиятларини кузги буғдой экини, уни озикаси билан боғлиқ ишлар кам ўрганилган.

Қишлоқ хўжалиги экинлари, жумладан ғалла экинини органик моддалар билан озиклантириш, ҳар хил органик қолдиқлар, турли оғирлик нисбатларда бошқа компонентлар билан биргаликда компост тайёрлаш, уларни аҳамияти, тупроқ унумдорлиги, ҳосилдорлигини оширишдаги самараси бўйича хорижий мамлакатларда: Dai.X. (АҚШ), Liu.E., Vo.M.H. (Хитой), Arthur.E.W. (Австралия), Brar.B.S., Jiwan.S. (Ҳиндистон), Malik.M.A., Ali.A. (Покистон) ва бошқа ташкилотларда олимлар изланишлар олиб бормоқдалар. Худди шунингдек, бизни республикамизда жумладан, Тупроқунослик ва агрокимёвий ТИ, ЎзРФА Умумий ва ноорганик кимё институти, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти (ЎзПИТИ), Ўзбекистон Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитасининг “Водгео” институти, Самарқанд ветеринария ва медитцина институти (Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти) ва бошқа кўплаб ташкилотлар қишлоқ хўжалигида турли чиқинди, қолдиқлардан ноанъанавий ўғитлар тайёрлаш борасида бир қатор олимлар жумладан, академик Ш.С.Намазов, И.Т.Шамшидинов, Г.Э.Меликулова, Р.Қ.Қўзиёв, Ж.С.Сатторов, М.М.Тошқўзиёв, А.Эргашов, Ж.Икромов, У.Қосимов, Н.Уразматов, Г.Ўринбоевалар, Б.Ниязалиев, Л.Мирзаев, Ш.Ч.Мамиев, Б.Избосаров, Ф.Хамроев, Х.Тошев, С.А.Азимбоев, Б.С.Зокиров, Б.С.Мусаев, Н.М.Ибрагимов, Л.Мирзаев ва бошқалар томонидан тадқиқотлар олиб борилмоқда. Шу ўрнда айтиб ўтиш жоиз, айнан, суғориладиган сур тусли кўнғир-ўтлоқи ва суғориладиган ўтлоқи тупроқлари шароити чиқинди-қолдиқлар, қорамол, товук гўнглари, чучук сув лойқаси, “микрозим-1” биопрепарати, минерал ўғит меъёрларидан иборат аралашмани кузги буғдой ҳосилидан бўшаган майдонда органик ўғит тайёрлаш, айниқса ҳайдалма қатламни 0-30 см қатламини (чиқинди ва қолдиқлар: гўнглари, чучук сув лойқаси, микрозим-1 биопрепарати ва минерал ўғитлар иштирокида) компостга айлантириш агротехнология яратилмаганлиги билан аҳамиятли ҳисобланади.

Тупроқнинг 0-30 см ҳайдалма қатламини компостга айлантириши. Экин даланинг ўзида компост тайёрлаш учун зарур махсулотлар: кузги буғдой даласидан ҳосил йиғиб олингандан кейин ҳам, 1 тонна атрофида тупроқда қоладиган илдиз-анғиз, сомон қолдиқлари;_ариқларнинг курук ва суюқ ҳолатда ётган чучук сув лойқалари;_турли нисбатдаги ҳайвонлар (қорамол, товук) гўнглари;_микрозим-1 перипарати; минерал ўғитларнинг маълум миқдорини қўлланилди.

Юқоридаги компост ҳосил қилувчи ҳар бир намуналар лабораторияда таҳлил қилинди. Кузги буғдой дон ва сомон ҳосилидан бўшаган майдонда чиқинди (гўнглари, лойқалар) ва ўсимлик қолдиқлари ҳамда микрозим-1 перипаратидан фойдаланиб ҳайдалма қатламнинг ўзида ноанъанавий ўғитлар тайёрланди. Шунга мос ўғит фони ишлаб чиқилади.

Кузги буғдой ҳосили йиғиштириб олингандан сўнг, (Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотларига кура) ўртача дала майдонида 1,0-1,2 тонна атрофида кузги буғдой қолдиқлари (сомон) қолади. Шу кузги буғдой қолдиқлари ўстига чучук сув лойқалари (куруқ массаси) тўкилади ва кейин турли (товуқ, қорамол) гўнглари ёйилади, маълум миқдорда минерал ўғитлардан фойдаланилади. Ноанъанавий ўғитлар тайёрлашда тупроқ намлиги ҳисобга олинади, агар намлик 60% дан камайиб кетган бўлса, аралашган масса гўнглар билан бирга таъсирида чириши учун 500-600 м³ да нам суви берилади. Натижада барча озиқа моддалар ажраладиган суяқликлар таркибига ўтади, улар бутун масса томонидан шимиб олинади. Магнум тракторида 35-40 см чуқурликда ҳайдаб, барона-мола агрегатида текислаб қўйилади. Ҳарорат 40⁰ С дан ошмаслиги таъминланди. Намлик назорат қилиб турилади. Уч-тўрт ой ичида органик масса тайёр ҳолатга келади. Шундан сўнг экин экилганда, уни ўсиши, ривожланиши, ҳосил белгилари яхши шаклланиши тадқиқотларда исботини топди.

Ўғитларни кузги буғдойнинг “Васса” нави уруғининг униб чиқишида, энг яхши униб чиқиши суғориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи тупроқларда ва суғориладиган ўтлоқи тупроқларида ҳам 10 тонна/га чиқинди, қолдиқлар ва (соф ҳолда) N154P112K35 кг/га ўғит меъёрларида аниқланди. Униб-чиқиш муддатлари бўйича суғориладиган ўтлоқи тупроқларда 1-2 кунга эртароқ, униб-чиқиш миқдори ҳам 2-4 % га кўплиги маълум бўлди. Буғдой тўлиқ майсалаб, кузнинг охирида пояланиши (тупланиши) анча узоқ давом этди, туплар сони кўпайиб борди. Туплар сони қанча кўп бўлса, эрта дон ҳосилини ҳам мўл бўлишига олиб келди. Энг мақбул вариантда, суғориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи тупроқларда баҳорда ўсимлик сони, 1 м² да 408,3 донна, пояланиш сони 1,3 донна, ўсимликнинг устки қисми 16,8 см бўлган бўлса, суғориладиган ўтлоқи баҳорда ўсимлик сони, 1 м² да 412,3(4,0) доннага, пояланиш сони 1,3 доннага, ўсимликнинг устки қисми 17,3 (0,5) см.га фарқ қилди. Кузги буғдой найчалаш даврида шиддат билан ўсиб, ривожланади. Тадқиқотларда ўрганилган кузги буғдой найчаланиш даврида поя, барги, найчалар сони, илдиз узунлигида фарқи кузатилди. 10 тонна/га чиқинди ва қолдиқлар + N-154 P-112 K-35 кг/га фонида суғориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи тупроқларда илдиз узунлиги, 18,9 см, барг узунлиги 17,1 см, ўсимликнинг ўртача бўйи 45,1 см бўлган бўлса, суғориладиган ўтлоқи тупроқда илдиз узунлиги, 19,6(0,7 га кўп) см, барг узунлиги 17,6(0,5 га кўп) см, ўсимликнинг ўртача бўйи 47,6(2,5 га кўп) см.га фарқланди. Кузги буғдойда бошоқ, бошоқда дон шаклланиши яъни бошоқлаш фазасида, ҳосилнинг муҳим белгиларида фарқ аниқланди. Тадқиқотларда, суғориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи тупроқларда илдиз узунлиги 19,9 см.ни, барг узунлиги 26,6 см.ни, бошоқ узунлиги 6,8 см.ни ва пояларнинг ўртача бўйи 97,9 см.ни ташкил қилган бўлса, суғориладиган ўтлоқи тупроқларда илдиз узунлиги 21,6 (1,7 га кўп) см.ни, барг узунлиги 27,3(0,7 га кўп) см.ни, бошоқ узунлиги 6,9(0,1 га кўп) см.ни ва пояларнинг ўртача бўйи 99,2(1,3 га кўп) см.ни ташкил қилди. Ўтқазилган икки йиллик тажриба маълумотларнинг ўртача натижалари бўйича суғориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи тупроқларида 64,7 ц/га, (юқоридаги фермернинг ўғит меъёрларидаги ҳосилига нисбатан қўшимча дон ҳосили 6,2 ц/га), рентабеллик даражаси 43,2 % ни, суғориладиган ўтлоқи тупроқларида 67,3 ц/га дон ҳосили (юқоридаги фермернинг ўғит меъёрларидаги ҳосилига нисбатан қўшимча дон ҳосили 7,1 ц/га), рентабеллик даражаси 48,9 % ни ташкил қилди.

Ўрганилган тупроқларда қўлланилган макбул ўғит меъёрларида тупроқ ва ўсимлик органларида микроорганизмлар (тупроқ бактериялари, азотфиксаторлар, замбуруғлар) фаоллашган. Компост ҳосил қилишда қўлланилган “Микрозим-1” биопрепаратини тупроққа ижобий таъсир кўрсатди. Кузги буғдой органларида озика элементлари етарли бўлганда ферментлар жадаллашади. Кузги буғдойнинг вегетация даврининг бошидан охирига қадар асосан тупланиш, найчалаш, бошоклаш ва сут–мум пишиш даврларида ферментлар жадаллашиб, пероксидаза ферментини ўғит қўлланилган вариантда ҳамда водород пероксиднинг парчаланишини жадаллаштирган. Ўрганилган тупроқларда ва кузги буғдой ўсимлик органларида ферментлар (протеза, пероксидаза, полифенол оксидаза, уреаза) фаоллашди. Суғориладиган ўтлоқи тупроқларга нисбатан ферментлар фаоллиги туфайли ўсимлик яхши ўсиб, ривожланиб, таркибида озика элементларни яхши тўплай олганлиги аниқланди.

Доннинг сифати, дон таркибидаги оксил миқдори билан боғлиқ, оксил миқдори юқори бўлганда, клейковинанинг миқдори ҳам ошди (1-расм).

Клейковина миқдори, кўпроқ азотли озика элементларга боғлиқ экан. Оксиллар миқдорини кўпайиши, дон сифатининг ошиши, буғдой унининг физик–кимёвий кўрсаткичлари яхшиланишида, ундан тайёрланган нон маҳсулотларини янада сифатли чиқишига дон таркибидаги фосфор ва калий озика элементларга боғлиқлиги аниқланган. Юқоридаги макбул ўғит фониди, кузги буғдойнинг “Васса” доннинг сифат кўрсаткичлари яхшиланган, дон таркибидаги оксил миқдори ўрганилган суғориладиган сур тусли кўнғир ўтлоқи ва суғориладиган ўтлоқи тупроқларнинг 4-вариантида ошганлиги маълум бўлди.

1-расм. Кузги буғдой дон таркибидаги клейковина миқдорини ўғитлар таъсирида ўзгариши, %

Хулоса. Тупроқда озик элементлар қанчалик мўл бўлса, тупроқ хосса-хусусиятларига таъсир кўрсатади. Айниқса, чиқинди ва қолдиқлардан фойдаланиб, органик ўғитларни ҳайдалма қатламда ҳосил қилиниши ҳам тупроқнинг агрокимёвий хоссаларини яхшилаб, экиндан юқори ва сифатли ҳосил шакллантирди. 10 т/га чиқинди ва қолдиқлар+(соф ҳолда)N-154 P-112 K-35 кг/га меъёрлари, кузги буғдой дони (ундан ёпилган нон)нинг сифати кўрсаткичларига ижобий таъсир кўрсатди. Натижада, макбул

меъёрларда доннинг ички (кимёвий тақиб, айниқса оксил миқдори) ва ташқи (доннинг шакли, ранги, ялтироқлиги) ҳамда ундан ёпилган ноннинг сифат (органолептик, физик–кимёвий) кўрсаткичлари яхшиланди. Кузги буғдой дон таркибидаги оксил миқдори суғориладиган сур тусли қўнғир ўтлоқи тупроқларда 1,05 % га ва суғориладиган ўтлоқи тупроқларда 2,5 % га ошганлиги аниқланди.

REFERENCES

1. Сатторов Ж. Қолдиқ ва чиқиндиларнинг ҳар хил турларини ўғит сифатида ишлатиш. Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. Бухоро, 2006. -16 б.
2. Доспехов Б.А.Методика полевого опыта.М.1985 Агропромиздат.С.248-255.
3. Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии Издание 5-е. – Тошкент. 1977. 12-18 б.
4. Зырин Н.Г., Турсинов Х. Минералогический состав и листовой фракции орошаемой и целинной серо-бурой почвы Кизилтепинского плато Маликчуля. Выше школы серия быол. -М.: Наука, 1970. -№ -С. -19.
5. Хазиев Ф.Х. Ферментативная активность почв. Наука и техника, -Т.: 1983. -С. 179.
6. Мухаммаджонов А.Р. Қўйи Зарафшон водийсининг суғориш тарихи. Қадимги даврдан то XX-аср бошларида. –Тошкент: 1994. -36 б.